

订阅本刊

根部植物生长素 IAA 转运检测

实验意义

检测植物根表 IAA 的转运速率。

经典案例

Plant Commun 余玲 / 徐国华: NMT 监测活体根系 IAA 流动证实 OsHAK5 调节生长素运输调控水稻株型

扫码查看本文详细报道

PBJ 农科院棉花所、浙江农科院: NMT 发现 AKR2A 协调 IAA 和 H₂O₂ 积累调控棉纤维伸长

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

非损伤微测系统 (NMT300-SIM 系列)

检测指标

IAA

样品培养及处理

• 苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多, 常见样品苗龄参考:

拟南芥: 1~4 周

水稻: 1~5 周

烟草: 1~3 周

杨树: 4~7 周

棉花: 1~4 周

• 培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可, 推荐使用水培和琼脂培养, 其次是沙培和基质较松散的土培。

样品选取

1. 植株选取

- 1) 选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。
- 2) 选取同一组内, 上胚轴长度、直径、颜色尽量一致
- 3) 选取茎弯曲位点一致的样品

检测流程

• 前处理

1. 将处理后的样品取出, 使用滤纸条和样品固定专用树脂块将样品的一条根, 按压固定在培养皿底部。体积较小样品, 可整株置于培养皿中; 如体积较大, 剪取目标根并固定好。

根样品固定

2. 加入测试液浸没根, 静置 30min, 不同规格的培养皿对应加入测试液体积:

35/60/90 mm 培养皿, 分别对应 4/10/40 mL 测试液

测样咨询

• 样品前处理视频

扫码查看视频

• 检测过程

1. 检测位点：根分生区。距离根尖顶点 500 μm 的位置
2. 检测时长：5-10 分钟
3. 重复数：n \geq 8，即每组检测不少于 8 条根。如同一株样品有多条根符合检测要求，可在同一株上取不止 1 条根，一组内使用的植株数不可少于 3 株。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：4 倍（根直径 $\geq 200\mu\text{m}$ ）；10 倍（根直径 $\leq 200\mu\text{m}$ ）
2. 采样规则：X-30
3. 传感器 — 样品表面距离：5 μm

参考文献

1. 许越 . 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯 ,2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
2. Wan YL, et al. The Signal Transducer NPH3 Integrates the Phototropin1 Photosensor with PIN2-Based Polar Auxin Transport in Arabidopsis Root Phototropism. PLANT CELL. 2012. 24: 551.
3. Zhang X, et al. Phosphorylation-Mediated Dynamics of Nitrate Transceptor NRT1.1 Regulate Auxin Flux and Nitrate Signaling in Lateral Root Growth.PLANT PHYSIOL. 2019. 181(2):480.